

TASVIRLARNI TANIB OLIISHNING DOLZARBLIGI VA QO‘LLANILISH SOHALARI

Rustamov Baxtiyor Normamatovich

“Science and Innovation” MChJ direktori

Annotatsiya. Ushbu maqolada tasvirlarni tanib olishning qanchalik dolzarb masala ekanligi, uning sohalarda qo‘llanilishi, afzallik va kamchiliklari tahlil qilinib o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Tasvirlarni tanib olish, tasvir, visual qidiruv, rastr, piksil.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7361140>

Kirish

Smartfonlarning ko‘payishi, arzonroq kameralar va chuqur o‘rganishga asoslangan yondashuvlar tufayli tasvirni aniqlashning yaxshilanishi tasvirni tanib olish uchun yangi davrni boshlab berdi. Avtomobilsozlik, o‘yin va elektron tijorat kabi turli sohalardagi kompaniyalar ushbu texnologiyani o‘zlashtirmoqda.

1-rasm. Tasvirlardan obyektlarni ajratib olish.

Tasvirni aniqlash yechimini tanlashda uning aniqligi eng muhim omil hisoblanadi, biroq uzluksiz o‘rganish, tezlik va moslashuvchanlik ilovaga qarab ham muhim mezon bo‘lishi mumkin. Amazon va Google kabi texnologiya gigantlari tasvirni aniqlash xizmatlarini taklif qilmoqda.

Tasvirni aniqlash nima?

Rasmdagi ma‘lum bir ob‘ekt yoki ob‘ektlarni tasvirni aniqlash texnikasi yordamida farqlash mumkin.

Tasvirni tanib olish - bu tasvir ichidagi elementlarni belgilash va tasniflash uchun algoritmlar va usullar to‘plami. Tasvirni aniqlash asosan tasvir ichidagi tarkibga qaratilgan. Tasvirni aniqlash modellari kirish tasvirini olishga o‘rgatilgan va tasvirni belgilaydigan avval tasniflangan teglarni chiqaradi. Tasvirni aniqlash texnologiyasi hayvonlarning ob‘ektlarni aniqlash va tasniflash usullariga taqlid qilishdir.

Tasvirni aniqlash kompyuter/mashina ko‘rishdan qanday farq qiladi?

Tasvirni tanib olish va kompyuter/mashinani ko‘rish o‘zaro bog‘langan atamalar bo‘lib tuyulishi mumkin bo‘lsada, tasvirni aniqlash kompyuter ko‘rishning kichik to‘plamidir.

Tasvirni aniqlash - bu tasvir mazmunini aniqlash usuli.

Kompyuterni ko‘rish qo‘llash sohasiga muvofiq natijalarni olish, tavsiflash va ishlab chiqarishni o‘z ichiga oladi. Tasvirni aniqlashni kompyuter ko‘rish dasturining tarkibiy qismi sifatida ko‘rish mumkin. Kompyuterni ko‘rish hodisalarni aniqlash, o‘rganish, tasvirni qayta tiklash va ob‘ektni kuzatish kabi ko‘proq imkoniyatlarga ega.

Mashinani ko‘rish - bu apparat va kompyuter ko‘rish dasturlarini o‘z ichiga olgan ko‘rish tizimi. Shuning uchun kompyuterni ko‘rish va tasvirni aniqlashni mashina ko‘rish dasturining tarkibiy qismlari sifatida ko‘rish mumkin

Rasmni aniqlash qanday ishlaydi?

Tasvirni aniqlash modeli ishlashi uchun modelni o‘rgatish zarur. Chuqur o‘rganish usullari hozirda tasvirni aniqlash modellarini o‘rgatish uchun eng yaxshi samarali vositalardir.

Rasmni aniqlash modeli ishlashi uchun avvalo ma‘lumotlar to‘plami bo‘lishi kerak. Yangi tug‘ilgan chaqaloqni ko‘rib chiqaylik, chaqaloq atrofidagi narsalarni aniqlashi uchun ob‘ektlar birinchi navbatda ota-onasi tomonidan tanishtirilishi kerak. Jarayon mashinalar uchun o‘xshash, ma‘lumotlar to‘plami mavjud va chuqur o‘rganish usullaridan foydalangan holda, modelni bajarish uchun o‘qitilishi kerak.

Tasvir - bu kompyuter uchun piksellar to‘plami. Ushbu ma‘lumotlardan mazmunli natijaga erishish uchun tasvirdan ma‘lum xususiyatlarni ajratib olish kerak. Bu jarayon xususiyatni ajratib olish deb ataladi. Xususiyatlarni ajratib olish muayyan naqshlarni maxsus vektorlar bilan ifodalash imkonini beradi. Ushbu vektorlarning chegara diapazonini aniqlash uchun chuqur o‘rganish usullari ham qo‘llaniladi. Ushbu nuqtada modelni o‘rgatish uchun ma‘lumotlar to‘plamidan foydalaniladi va oxirida model ma‘lum ob‘ektlarni bashorat qiladi va yangi kirish tasvirini ma‘lum bir sinfga belgilaydi.

2-rasm. Tasvirlarni tanib olish jarayoni.

Tasvirni aniqlashdan qaysi sohalarda foydalanilmoqda?

Avtomobil sanoati

O‘z-o‘zidan boshqariladigan avtomobillarning texnologiyasi tasvirni aniqlashga juda bog‘liq. Bir nechta videokameralar va LIDAR tasvirlarni yaratadi va tasvirni aniqlash dasturi kompyuterga svetoforlar, transport vositalari yoki boshqa narsalarni aniqlashga yordam beradi.

Xavfsizlik sanoati

Yuzlarni aniqlash va aniqlash qobiliyati tasvirni aniqlash texnologiyasi tomonidan taqdim etilgan foydali variantdir. Uy xavfsizlik tizimlari avvalgidan ko‘ra aqlli va kuchliroq bo‘lib bormoqda.

Sog‘liqni saqlash

O‘smalar yoki miya insultlarini aniqlash va ko‘rish qobiliyati zaif odamlarga yordam berish sog‘liqni saqlash sohasida tasvirni aniqlashning ba‘zi holatlaridir. Tadqiqot shuni

ko‘rsatadiki, tasvirni aniqlashdan foydalangan holda algoritm o‘pka saratonini 97 foiz aniqlik bilan aniqlaydi.

Chakana savdo

Tasvirni aniqlash texnologiyasi tufayli Topshop va Timberland mijozlarga kiyimlarni kiymasdan ham qanday ko‘rinishini ko‘rishga yordam berish uchun virtual oyna texnologiyasidan foydalanadi.

Vizual qidiruv va elektron tijorat

Vizual qidiruv bozori 2023 yilga kelib ~14,8 milliard dollardan oshishi kutilmoqda. Buning asosiy sababi vizual qidiruv onlayn xaridlar bilan birlashtirilganligi va mijozlarning odatlari shu tarzda o‘zgarib borishi.

Marketing

Ijtimoiy tarmoqlar va boshqa ommaviy axborot vositalaridagi rasm ma’lumotlari mijozlarning afzalliklarini tushunish uchun tahlil qilinishi mumkin. Ushbu ma’lumotlar, masalan, moslashtirilgan marketing uchun ishlatilishi mumkin. Gartner so‘rovi shuni ko‘rsatadiki, tasvirni aniqlash texnologiyasi mijozlar haqida ma’lumot to‘plash va mahsulotni joylashtirish tendentsiyalarini aniqlash orqali savdo samaradorligini oshirishi mumkin.

REFERENCES

1. Cem Dilmegani. Image Recognition: In-depth Guide. 2022. AI Multiple.
2. Rustamov, B. N. (2022). BigData: katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish tamoyillari. *Science and Education*, 3(4), 178-182.
3. Rustamov, B. N. (2022). MA’LUMOTLAR BAZASINI BOSHQARISH TIZIMLARINI TAHLIL QILISH VA TAQQOSLASH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(4), 25-29.
4. I. B. Gurevich, V. V. Yashina. On Modeling Descriptive Image Analysis Procedures on a Specialized Turing Machine. KEYNOTE PAPERS OF THE 8th INTERNATIONAL WORKSHOP “IMAGE MINING. THEORY AND APPLICATIONS” Published: 19 October 2022 Pages: 469 – 476.